

PENERAPAN KONSEP GEOMETRI TRANSFORMASI TERHADAP PERANCANGAN DESAIN PIAGAM PENGHARGAAN PEGAWAI BPKP PERWAKILAN ACEH

Syarifah Meurah Yuni ^{*1}, Siti Maysarah ², Cut Irawati ³, Nurmaulidar ⁴,
Rahma Zuhra ⁵

^{1,2,3, 4,5} Jurusan Matematika FMIPA, Universitas Syiah Kuala

*e-mail: sy.meurah.yuni@usk.ac.id

ABSTRAK

Desain atau perancangan merupakan suatu proses perencanaan dan pembuatan sebuah objek baru yang dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi keindahan, kesimetrian, dan keestetikaan serta berbagai aspek lainnya. Proses desain dapat juga disebut sebagai visual problem solving yang memasukkan pengorganisasian, penciptaan, dan pengevaluasian untuk menghasilkan sebuah karya yang diinginkan. Piagam penghargaan adalah suatu media yang memuat tulisan berupa pernyataan resmi dan digunakan sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi atau pencapaian seseorang. Piagam penghargaan tercipta melalui proses perancangan desain terlebih dahulu, dimana semua ide-ide disampaikan melalui penciptaan objek-objek yang ada pada desain. Dalam merancang desain piagam dapat diterapkan konsep geometri transformasi untuk mendapatkan perubahan letak dan penyajian yang didasarkan pada beberapa jenis-jenis transformasi, sehingga nantinya akan dihasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Jenis-jenis geometri transformasi yang digunakan meliputi translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Konsep geometri transformasi ini dimanfaatkan dalam perancangan dan penentuan desain piagam untuk diberikan kepada pegawai BPKP Perwakilan Aceh yang berprestasi..

Kata kunci: Desain; Piagam; Geometri Transformasi; Rotasi; Dilatasi.